

**ҚАРАТАУ ФОСФОРИТ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЗЕРТТЕУ****Алекпаев С.М.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Мадимарова Г.С.***профессор, т. э.к., Satbayev University, Алматы, Қазақстан***STUDY OF GEOLOGICAL AND GEOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE KARATAU
PHOSPHORITE DEPOSITS****Alekpayev S.***Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Madimarova G.***Professor, Candidate of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аңдатпа**

Қаратау фосфоритті бассейніндегі кен орындарының геологиялық құрылымы мен геомеханикалық ерекшеліктерін зерттеу тау-кен жұмыстарын тиімді және қауіпсіз жүргізу үшін маңызды болып табылады. Аталған аймақ күрделі геологиялық жағдайларымен, әртүрлі литологиялық құрамымен және тектоникалық бұзылыстардың кең таралуымен ерекшеленеді, бұл өз кезегінде жыныс массивінің тұрақтылығына айтарлықтай әсер етеді.

Abstract

The study of the geological structure and geomechanical characteristics of deposits within the Karatau phosphorite basin is essential for ensuring efficient and safe mining operations. The region is characterized by complex geological conditions, a diverse lithological composition, and a wide distribution of tectonic disturbances, all of which significantly influence the stability of the rock mass.

Түйін сөздер: геология, геомеханика, фосфорит кен орны, жарықшақтылық, жыныс массиві, тектоника.

Keywords: geology, geomechanics, phosphorite deposits, fracturing, rock mass, tectonics.

1. Кіріспе

Тау-кен өндіру өнеркәсібі жоғары тәуекел деңгейімен сипатталатын салалардың бірі болып табылады. Әсіресе ашық әдіспен игерілетін кен орындарында жыныс массивінің тұрақтылығы мен құрылымдық ерекшеліктерін ескеру аса маңызды, себебі бұл факторлар өндірістік қауіпсіздікке, техникалық шешімдердің тиімділігіне және экономикалық көрсеткіштерге тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда пайдалы қазбаларды игеру көлемінің артуы тау-кен жұмыстарының күрделенуіне алып келіп, геологиялық жағдайларды тереңірек зерттеуді талап етеді.

Карьерлердің тұрақтылығы жыныстардың геологиялық құрылымына, физика-механикалық қасиеттеріне, жарықшақтылық дәрежесіне және тектоникалық бұзылыстардың таралуына байланысты. Жыныс массивіндегі жарықшақтар, жарылымдар және қабаттардың орналасу ерекшеліктері еңістердің тұрақтылығына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан геологиялық және геомеханикалық зерттеулер тау-кен жұмыстарын жоспарлаудың және жобалаудың негізгі бөлігі болып табылады. Жыныс

массивінің жағдайын дұрыс бағаламау карьер борттарының опырылуына, өндірістік қауіптердің артуына және экономикалық шығындардың көбеюіне әкелуі мүмкін.

Осы жұмыста Қаратау фосфоритті бассейніндегі кен орындарының геологиялық құрылымы, жыныс массивінің қасиеттері және олардың геомеханикалық ерекшеліктері қарастырылады. Зерттеу нәтижелері тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде геологиялық факторларды ескеруге және өндірістік қауіпсіздікті арттыруға бағытталған.

Зерттеу нысаны

Қаратау фосфоритті бассейні Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстары аумағында орналасқан және ұзындығы шамамен 120 км, ені орташа есеппен 25 км болатын ірі минералдық белдеу болып табылады. Бұл аймақ Қазақстандағы фосфорит шикізатының негізгі қорлары шоғырланған маңызды өнеркәсіптік аудандардың бірі ретінде қарастырылады.

1-сурет – Қаратау фосфоритті бассейнінің орналасу аймағы

Бассейн аумағында 48 фосфорит кен орны анықталған, олардың жалпы болжамдық қоры шамамен 13,7 млрд тоннаға бағаланады. Кен орындарының мұндай көп мөлшерде шоғырлануы аймақтың геологиялық тұрғыдан ерекше қалыптасу жағдайларымен байланысты. Сонымен қатар, кен орындары әртүрлі геологиялық құрылымдармен және литологиялық құрамымен ерекшеленеді, бұл оларды игеру барысында әртүрлі тәсілдерді қолдануды талап етеді.

Кен орындары жақсы дамыған инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Атап айтқанда, автомобиль жолдары мен теміржол желілері арқылы өндірілген шикізатты тасымалдау мүмкіндігі бар, сондай-ақ электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз ету жүйесі қалыптасқан. Бұл жағдайлар тау-кен жұмыстарын жүргізуді жеңілдетіп, өндірістің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында Шийлібұлақ кен орны негізгі объект ретінде қарастырылды. Бұл кен орны бассейнінің оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан және геологиялық құрылымы жағынан Қаратау бассейнінің жалпы ерекшеліктерін жақсы бейнелейді. Сонымен қатар, аталған кен орнының құры-

лымдық ерекшеліктері, жыныс құрамының әртүрлілігі және тектоникалық бұзылыстардың болуы оны зерттеу үшін қолайлы нысан ретінде таңдауға негіз болды.

2. Геологиялық құрылымы

Шийлібұлақ кен орны күрделі геологиялық құрылымымен сипатталады және Қаратау фосфоритті бассейнінің негізгі ерекшеліктерін айқын көрсететін нысандардың бірі болып табылады. Кен орнының қалыптасуы ұзақ геологиялық кезеңдер барысында әртүрлі шөгінді жыныстардың жинақталуымен және кейінгі тектоникалық процестердің әсерімен байланысты.

Кен орнының геологиялық құрылымында екі негізгі шөгінді кешен ажыратылады: терригендік және карбонатты жыныстар. Терригендік жыныстар құмтастар, алевриттер және сазды жыныстардан тұрып, салыстырмалы түрде әлсіз байланысқан және беріктігі төмен болып келеді. Ал карбонатты жыныстар тығыз құрылымымен және жоғары беріктігімен ерекшеленеді, олардың құрамына әктастар мен доломиттер кіреді. Сонымен қатар, карбонатты жыныстардағы жарықшақтылық олардың механикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер етеді.

2-сурет – Қаратау фосфоритті бассейнінің геологиялық құрылымының сұлбасы

Фосфоритті қабат Чулақтау свитасымен байланысты және шайылу беті арқылы орналасқан. Бұл қабат кен орнының негізгі пайдалы компонентін құрайды және оның қалыңдығы шамамен 11 м-ге жетеді. Карьер түбінің белгісі +680 м деңгейінде орналасқан. Кен орны ірі тектоникалық бұзылыстармен шектелген, олар негізінен ығысу типті болып келеді және ұзақ геологиялық даму нәтижесінде қалыптасқан. Бұл бұзылыстар жыныс массивінің құрылымына әсер етіп, оның жарықшақтану дәрежесін арттыруы мүмкін.

Жыныс массивінің маңызды сипаттамаларының бірі — оның жарықшақтылық дәрежесі. Жарықшақтардың саны, бағытталуы және кеңістікте таралуы массивтің механикалық мінез-құлқын анықтайды. Зерттеу барысында екі учаскеде өлшеулер жүргізілді: В учаскесінде 300 м аралықта 67 жарықшақ, ал С учаскесінде 350 м аралықта 83 жарықшақ анықталды. Жарықшақтар бағдарлану бағыты, құлау бұрышы, жиілігі және тығыздығы бойынша сипатталып, олардың негізінде жыныс массивінің

құрылымдық ерекшеліктері анықталды. Статистикалық өңдеу нәтижесінде негізгі жарықшақ жүйелері белгіленіп, олардың карьер борттарының тұрақтылығына әсері бағаланды.

3-сурет – А және В учаскелеріндегі карбонатты қабаттағы жарықшақтардың көрінісі

Жыныс массивінің жарықшақтылығын зерттеу үшін бірнеше талдау әдістері қолданылды. Олардың ішінде кеңінен таралған әдістердің бірі – роза-

диаграммалар, олар жарықшақтардың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс арқылы жарықшақтардың басым бағыттары мен олардың таралу жиілігі көрнекі түрде көрсетіледі.

4-сурет – Зерттелген учаскелердегі жарықшақ бағыттарының роза-диаграммалары

Сонымен қатар, стереографиялық проекциялар қолданылды. Бұл әдіс жарықшақтардың кеңістіктегі орналасуын, олардың құлау бұрыштарын және өзара байланысын анықтауға мүмкіндік береді.

Стереографиялық талдау нәтижесінде жыныс массивіндегі негізгі құрылымдық элементтер айқындалады.

5-сурет – Жарықшақ полюстерінің тығыздық стереограммалары

Жиналған мәліметтерді өңдеу барысында статистикалық талдау әдістері де қолданылды. Бұл әдістер жарықшақтардың таралу заңдылықтарын анықтауға, олардың тығыздығын бағалауға және жыныс массивінің құрылымдық моделін құруға мүмкіндік береді.

2. Геомеханикалық ерекшеліктер

Жыныс массивінің геомеханикалық қасиеттері оның тұрақтылығына тікелей әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Әсіресе карьер жағдайында жыныстардың беріктігі, жарықшақтылық деңгейі және құрылымдық ерекшеліктері үлкен

маңызға ие. Зерттеу нәтижесінде карбонатты жыныстарда жарықшақтылық деңгейінің жоғары екендігі анықталды. Бұл олардың тектоникалық бұзылыстар әсеріне көбірек ұшырағанын көрсетеді. Сонымен қатар, тектоникалық процестер жарықшақтардың қалыптасуын күшейтіп, жыныс массивінің тұтастығын әлсіретеді.

Жыныс массиві блоктық құрылымға ие екендігі байқалды. Бұл оның жеке блоктарға бөлінетінін және олардың әрқайсысы өз алдына тұрақтылық қасиеттеріне ие екенін көрсетеді. Мұндай құрылым карьер борттарының тұрақтылығын бағалау кезінде міндетті түрде ескерілуі тиіс.

Элементарлық блоктарды модельдеу нәтижесінде жыныс массивінің орташа тұрақтылық деңгейі бағаланды. Алынған нәтижелер жыныс массивінің кейбір учаскелерінде тұрақтылықтың төмендеуі мүмкін екенін көрсетіп, қосымша инженерлік шараларды қолдану қажеттігін негіздейді.

3. Нәтижелер

Зерттеу нәтижесінде Қаратау фосфоритті бассейніндегі кен орындарының геологиялық және геомеханикалық ерекшеліктеріне кешенді талдау жүргізілді. Жүргізілген зерттеулер барысында бассейн аумағында таралған жыныстардың құрылымдық ерекшеліктері, олардың литологиялық құрамы және тектоникалық бұзылыстардың ролі анықталды.

Анықталғандай, Қаратау бассейнінің кен орындары күрделі геологиялық құрылымға ие және әртүрлі жыныс кешендерінің үйлесуімен сипатталады. Терригендік және карбонатты жыныстардың өзара орналасуы жыныс массивінің жалпы қасиеттеріне әсер етеді. Сонымен қатар, тектоникалық бұзылыстардың кең таралуы жыныстардың құрылымдық жағдайын күрделендіріп, олардың тұрақтылығына қосымша әсер етеді.

Жыныс массивінің жарықшақтылығы жоғары деңгейде екендігі және оның кеңістікте біркелкі таралмағаны анықталды. Жарықшақтардың бағытталуы мен тығыздығы жыныстың механикалық қасиеттеріне тікелей әсер ететіні байқалды. Әсіресе негізгі жарықшақ жүйелері жыныс массивінің блоктық құрылымын қалыптастырып, оның тұрақтылық деңгейін анықтайды.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері тектоникалық бұзылыстардың кен орнының геологиялық құрылымын қалыптастырудағы негізгі факторлардың бірі екенін көрсетті. Бұл бұзылыстар жыныстардың жарықшақтану дәрежесін арттырып, олардың беріктігін төмендетуі мүмкін. Жалпы алғанда, алынған нәтижелер жыныс массивінің тұрақтылығын бағалау кезінде геологиялық факторларды кешенді түрде қарастыру қажеттігін көрсетеді.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу Қаратау фосфорит кен орындарының геологиялық және геомеханикалық ерекшеліктерін жан-жақты талдауға мүмкіндік берді. Зерттеу барысында жыныс массивінің құрылымы, оның жарықшақтылық деңгейі және тектоникалық бұзылыстардың әсері анықталып, олардың өзара байланысы қарастырылды.

Анықталған нәтижелер жыныс массивінің тұрақтылығы көптеген факторларға тәуелді екенін көрсетті. Әсіресе жыныстардың литологиялық құрамы, жарықшақтылық дәрежесі және тектоникалық бұзылыстардың таралуы негізгі рөл атқарады. Бұл факторларды ескермей тау-кен жұмыстарын жүргізу өндірістік қауіптердің артуына алып келуі мүмкін.

Осыған байланысты кен орындарын игеру кезінде геологиялық және геомеханикалық мәліметтерді кешенді түрде пайдалану қажет. Бұл карьер борттарының тұрақтылығын қамтамасыз етуге, қауіпті жағдайлардың алдын алуға және өндірістік процестердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, жүргізілген зерттеулер нәтижелері тау-кен жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыру кезінде қолдануға болатын маңызды ғылыми негіз ретінде қарастырылуы мүмкін.

Әдебиеттер тізімі

1. Нұрпейісова М.Б. Жер қойнауын игерудің экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігі. – Алматы: ҚазҰТУ, 2016. – 456 б.
2. Нұрланқызы Т., Сүлейменова Д.Н., Жантуева Ш.А. Қаратау бассейніндегі кен орындары жыныстарының физика-механикалық қасиеттерін зерттеу. Маркшейдерия және жер қойнауын пайдалану. – 2024. – №2. – 46–50 б.
3. Мурсалимова Э.А., Шаймерденова А.А., Қадірқұлов Н.А., Мадимарова Г.С., Аугамбаев К.К. Фосфорит кен орындарының жерлерін мониторингтеу кезінде NDVI индексын қолдану. Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ хабаршысы. – 2023. – №3. – 88–96 б.
4. «Қазфосфат» ЖШС. «Қаратау» ТКК кен орындарының геологиялық құрылымы бойынша материалдар. – 2019.
5. Madimarova G.S., Nurpeissova T., Kairatov D., Suleimenova D.N., Zhantyeva S.A. GNSS monitoring of the state geodetic network in Kazakhstan. News of the NAS RK. Series of Geology and Technical Sciences. – 2024. – №1. – P. 179–189.
6. Hoek E., Bray J. Rock Slope Engineering. – London: Institution of Mining and Metallurgy, 1981.
7. Goodman R.E. Introduction to Rock Mechanics. – New York: Wiley, 1989.